

3、 *Plant Physiol* 河南大学优青团队：SNX1 通过促进 SOS1 膜循环并抑制其降解，增强植物耐盐性

通讯作者：河南大学 刘文成

所用 NMT 设备：耐盐机制分析仪 (MechLyzer[®]) (SMP300 系列，中国旭月 / 美国 YOUNGER)

利用非损伤微测技术 (NMT) 测量拟南芥根尖净 Na⁺ 转运速率的结果。在无盐胁迫条件下，野生型 (WT) 和 snx1-2 突变体的 Na⁺ 外排速率相似 (图 D)。而在 150 mM NaCl 处理后，两者均表现出 Na⁺ 外排增加，但 snx1-2 突变体的外排速率显著低于野生型 (图 E、F)。该结果表明 SNX1 是植物在高盐条件下实现有效 Na⁺ 外排所必需的，其缺失导致 Na⁺ 外排能力下降，从而解释了 snx1-2 突变体中 Na⁺ 积累增加、盐敏感性增强的表型。这为 SNX1 通过调控 SOS1 的膜定位与稳定性进而增强植物耐盐性提供了直接的功能证据。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考